

DIMENSIUNEA SOCIALĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE

Dumitru BALTAG, doctor habilitat, profesor universitar (ORCID: 0000-0001-6966-7119)

Vasile DOBÎNDA, doctorand

THE SOCIAL DIMENSION OF LIABILITY

Given the inevitability of the impregnability of modifications generated by the evolution of time, all forms of liability existing at present have been influenced by time, and especially by the evolution of the society. The stagnation of any phenomenon would be totally abnormal, if isolating it from all the things that are surrounding it or keeping aside the normal impact of those. Especially if it refers to important phenomena for the society, even vital, it is inadmissible to abstract the impact of time and evolution of the society on them. The social liability, as a part of this category of phenomena, cannot possibly be excepted. We will even try to highlight various types of liability in their historical evolution, as well as many other inherent elements, also in their evolutionary aspect. We will try to do this because, for a better and scientifically grounded understanding of the social and legal liability, it is mandatory the use of the historical method, that underlines its utility through the formation of the continuity of these phenomena.

Keywords: forms of liability, the social liability, historical method, evolution of the society.

Ponind de la inevitabilitatea impregnării de modificări generate de evoluția timpului, toate formele de răspundere existente la momentul actual au fost influențate în timp, mai accentuat fiind impactul exercitat asupra lor de evoluția societății. Total nefirească ar fi stagnarea unui fenomen, izolându-l de toate cele ce se petrec în jur și ferindu-l de firescul impact al acestora. Mai cu seamă dacă e vorba de fenomene importante pentru societate, chiar vitale s-ar putea spune, nu se poate abstractiza impactul timpului și al evoluției societății asupra lor. Răspunderea socială, fiind parte a acestei categorii de fenomene, nu este nicidecum exceptată, ba chiar vom încerca să punem în lumină diversele forme de răspundere în evoluția lor istorică, precum și multe elemente inerente, tot în abordarea lor evolutivă. Vom încerca să facem acest lucru, întrucât, pentru o înțelegere bună și fundamentată științific a răspunderii sociale sau juridice, este obligatorie utilizarea metodei istorice, care își evidențiază utilitatea prin formarea continuității acestor fenomene.

Cuvinte-cheie: formele răspunderii juridice, răspunderea socială, metoda istorică, evoluția societății

Activitatea umană are o multitudine de dimensiuni prin prisma cărora poate fi apreciată. Una dintre cele mai importante o reprezintă dimensiunea normativă, care impune un model de comportament pentru a respecta anumite valori sociale. Conduita

unui individ poate fi descrisă ca o „secvență de atitudini pragmatice, active sau pasive, ca execuții ale unor operații sau programe și ca așteptări sau abțineri în alte circumstanțe...“¹.

Definind și evaluând tipurile de acțiuni și comportament dintr-o societate, dreptul și normativitatea juridică au un caracter imperativ, stabilind ceea ce trebuie să facă indivizii angajați în anumite acțiuni sociale, ceea ce pot să facă sau ceea ce nu trebuie să facă². Orice normă presupune atât acceptarea ei, cât și suportarea, respectarea ei de către oameni. Normele sociale conțin reguli adresate conduitei indivizilor, în paralel descriind și detaliind modalitățile în care valorile trebuie concretizate în comportamente legitime și acceptate de societate³.

Trecând la analiza de conținut a categoriei „răspundere“, nu putem face abstracție de faptul că este imposibilă identificarea răspunderii sociale cu una din categoriile sale: morală, politică, juridică, disciplinară etc. Studiul acestor forme ale răspunderii implică cunoașterea legăturii dintre ele și răspunderea socială în aceeași măsură ca una dintre particular și general. Este cunoscut deja că generalul există anume prin particular; totodată, ultimul nu exclude pe cel dintâi. Astfel, răspunderea socială apare ca gen față de specie (formele acesteia). Cele mai importante trăsături, elemente caracteristice, semne distinctive ce caracterizează răspunderea socială, prin deducție, caracterizează și formele acesteia.

Definițiile științifice se formulează făcându-se uz de limbajul literar, fapt în virtutea căruia analiza etimologică a noțiunii „răspundere“ trebuie să constituie temelie pentru definirea științifică a fenomenului.

În Dicționarul explicativ al limbii române noțiunea de răspundere este definită ca „faptul de a răspunde; obligația de a răspunde de îndeplinirea unei acțiuni, sarcini etc.; responsabilitate. A răspunde înseamnă a da socoteală, a fi responsabil, a garanta pentru cineva...“⁴.

În limbile multor popoare noțiunea „răspundere“ este utilizată în două sensuri. Dicționarul francez „Le Robert“ arată că „răspunderea“ semnifică: „1) obligația miniștrilor de a demisiona când puterea legislativă le acordă votul de neîncredere; 2) obligația de a repara dauna cauzată prin propria vinovăție sau (în unele cazuri) cea prevăzută de lege; 3) obligația morală sau intelectuală de a repara prejudiciul prin executarea îndatoririi, obligației, contractului“⁵.

Cercetarea fenomenului răspunderii juridice nu este posibilă fără elucidarea sensului răspunderii sociale, care reprezintă genul pentru răspunderea juridică, care, la rândul său, este specia. Este vorba de „cea mai apropiată categorie de gen, care conține codul genetic fundamental al oricărei forme a răspunderii“⁶.

1 N. Popa. Dimensiuni ale conduitei umane. Perspectivă praxiologică. În: Conduită, norme și valori. București : Politica, 1996, p. 19.

2 D. Banciu. Sociologie juridică. București : Hiperion, 1995. p. 7.

3 Ibidem. p. 78.

4 Dicționar explicativ al limbii române. București: Ed. Enciclopedică, 1998. p. 898.

5 P. Robert. Dictionnaire alphabetique francoise. T. 4., Paris, 1980. p. 430

6 Д. И. Бернштейн. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее обеспечения. Ташкент, 1989. с.18.

V. I. Speranskij, examinând răspunderea în calitatea sa de noțiune general-metodologică, evidențiază că răspunderea socială se divide în două subsisteme de relații: în primul rând, răspunderea are un caracter retrospectiv, evoluând drept supunere socială și sancțiune pentru acțiuni ce contravin intereselor societății, în cel de-al doilea subsistem se includ legăturile reciproce dintre oameni, colective, comunități, care se fundamentează pe conștientizarea acțiunilor pe care le conformează necesităților societății și celor ale individului uman. A doua parte mizează pe interiorul individului, pe reguli stricte de interacțiune umană cu conotație morală⁷.

I.A. Il'in a definit răspunderea socială cu următorii termeni: „răspundere anterioară sau premergătoare“ și „răspundere posterioară“. Dânsul evidențiază: „răspunderea premergătoare este sentimentul viu al tendinței spre perfecțiune. Neacționând, persoana deja conștientizează răspunderea sa“⁸.

În literatura științifică juridică și filosofică nu există un consens în ceea ce privește formele răspunderii sociale și numărul lor.

Nu pretendem la realizarea unei clasificări minuțioase a răspunderii sociale în prezenta lucrare, vom accentua doar caracterele și semnele comune, formele identice. Menționăm că răspunderea juridică se diferențiază net de alte forme ale răspunderii sociale, în același timp, sintagma „răspunderea juridică“ este genul, iar formele ei reprezintă specia.

Din perspectivă evolutivă, răspunderea socială își are sorgintea chiar în începuturile societății. Diversele forme de organizare a societății au constituit mediul în care s-a manifestat răspunderea socială. Astfel, cu cât mai evoluat erau formele de organizare socială, cu atât și răspunderea socială era în continuă evoluție. Evident, acest lucru nu semnifică nicidecum că răspunderea socială este total diferită și arată cu totul altfel de la o etapă la alta de dezvoltare a societății. Dimpotrivă, este vorba de același fenomen, doar că complexitatea lui și formele de manifestare sunt în continuă modificare, în permanentă excluzându-se elementele negative și impregnându-se nuanțe noi, evolute, care, luate împreună, au ajuns în formele actuale de manifestare a răspunderii sociale⁹.

Răspunderea socială este o reacție a societății la faptele antisociale, după cum răspunderea juridică este o reacție a societății la faptele ilicite.

Pentru a vorbi despre răspunderea socială, este binevenită o trecere în revistă a sancțiunilor sociale care în doctrina de specialitate sunt tratate ca componente ale sistemului sancțiunilor sociale existente. Astfel, după forma și intensitatea reacției sociale față de un anumit tip de comportament există: sancțiuni pozitive și sancțiuni negative; după subiectul din partea căruia vine o reacție sau se aplică sancțiunea avem sancțiuni formale și sancțiuni neformale (atât cele pozitive, cât și cele negative pot fi

7 В. И. Сперанский. Социальная ответственность в системе общественных отношений (социальный аспект): Автореферат дисс. канд. философ, наук. Москва, 1990. с. 17-18.

8 И. А. Ильин. Путь к очевидности. Москва, 1993. с. 305

9 D. Baltag. Dimensiunea normativ-socială a răspunderii juridice. În. Revista națională de drept, nr. 5, 2007, p. 12.

formale în aceeași măsură ca și neformale); după alt criteriu, sancțiunile sociale pot fi indirecte (difuze, spontane, neorganizate) sau directe (organizate). Din punctul de vedere al „conținutului presiunii“ și al „caracterului“ sancțiunii, J. Szczechpanski distinge sancțiuni satirice (batjocuri, ironii, desconsiderare), sancțiuni etice (regrete, muștrări de cuget, scrupule de conștiință, oprobriul public, marginalizarea subiectului etc.), sancțiuni religioase (penitențe, mântuirea veșnică etc.) și sancțiuni juridice (considerate de R.J. Maunier ca fiind cele mai eficiente)¹⁰.

Dintre sancțiunile juridice cele mai aspre erau pedepsele penale. Funcția de bază a normelor penale era funcția represivă, ca un model de reacție socială antiinfracțională.

Alături de funcția represivă, mai târziu, a apărut un alt model — funcția preventivă, ca astăzi aceste două modele, represiv și preventiv să ducă la apariția modelului mixt al reacției sociale.

Acest model de reacție socială antiinfracțională apare în rezultatul îmbinării primelor două modele: represiv și preventiv. Anume în rezultatul luptei de idei dintre școala clasică pozitivistă și s-au născut acest model cu caracter eclectic sau cu un caracter represiv preventiv. Modelul mixt îmbină represiunea penală cu prevenția generală și specială a pedepselor penale, orientând reacția socială contra criminalității în planul combaterii criminalității reale, apărând astfel valorile sociale ocrotite de legea penală¹¹.

Modelul mixt își datorează în mare parte existența Uniunii Internaționale de Drept Penal, creată în 1889 și transformată după primul război mondial în Asociația Internațională de Drept Penal. Anume această Asociație îi aduce modelului un șir de îmbunătățiri, bazate pe echilibrul între represiune și prevenție.

În viziunea prof. I. Ciobanu, este modelul cel mai reușit, conform căruia scopul legii penale constă în apărarea socială, care poate fi realizată doar printr-o îmbinare a represiunii și a prevenirii. Unii autori pun în discuție necesitatea existenței, lărgirii modelului mixt într-atât, încât acesta să cuprindă reacțiile sociale preinfracționale și postinfracționale¹².

Suportul științifico-teoretic al modelului mixt a fost adus de doctrina „apărării sociale“, iar mai târziu și de „noua apărare socială“¹³.

După cum vedem scopul sancțiunii penale este „apărarea socială“, adică protecția societății de fapte infracționale.

După cel de-al doilea război mondial, această doctrină devine cea mai reprezentativă, fapt despre care denotă crearea în 1948 în cadrul ONU, a unei secții de „apărare socială“. Anume prin Rezoluția nr. 155(VI) a Consiliului Economic și Social din 1948 și prin Rezoluția nr.415 (V) a Adunării Generale a ONU din 1950, Națiunile

10 M. Bădescu. Sancțiunea juridică în teoria, filosofia dreptului și în dreptul românesc. București: Lumina Lex, 2002, p. 47.

11 I. Ciobanu. Modelul mixt al reacției sociale. În: Revista națională de drept, nr. 5, 2007, p. 17-18.

12 Ibidem. p. 17.

13 I. Ciobanu. Criminologie. Vol. I., Chișinău: Muzeum, 2003. p. 151.

Unite și-au asumat rolul de prevenire a criminalității și de tratament al delincvenților. În asemenea mod, în cadrul Consiliului Economic și Social al ONU s-a înființat o secție administrativă denumită inițial „Secțiunea apărării sociale“, pentru ca ulterior să se transforme în „Serviciul prevenirii crimei și a justiției penale“¹⁴.

Un pas înainte în dezvoltarea doctrinei a fost făcut în anul 1951, când Mars Angel publică în lucrarea *La defense sociale nouvelle* (Noua apărare socială) un șir de idei fundamentale; se propune folosirea de către societate atât a mijloacelor economice, sociale, educative etc., cât și a mijloacelor de represiune penală ce au scop de a neutraliza infractorii; infracțiunea este considerată o faptă socio-umană; de aici, se impune cunoașterea personalității infractorului, a fondului său bio-psiho-social; scopul pedepsei penale nu constă în provocarea suferințelor infractorului, ci în a-i oferi tratamentul necesar în vederea resocializării acestuia etc.¹⁵

Sistemul reacției sociale postinfracționale format din mijloace penale promovează ideea individualizării tratamentului în scopul resocializării infractorilor în raport cu personalitatea acestora. Individualizarea nu trebuie să se realizeze numai în momentul aplicării pedepsei de către justiție, ci și în procesul executării pedepsei¹⁶.

Modelul mixt a avut o importanță destul de mare, iar o serie de idei ale acestuia și-au găsit reflectare în legislația penală a unor state, începând chiar cu anul 1902, când în Codul penal norvegian s-au introdus măsurile de siguranță ca sancțiuni penale distincte. Astăzi, nu mai există vreo legislație penală națională care nu ar cuprinde astfel de măsuri. Nu este o excepție nici Republica Moldova, în Capitolul X al Codului penal fiind prevăzute măsuri de siguranță. Acestea au drept scop înlăturarea unui pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală (art. 98 CP al RM)¹⁷.

După cum am menționat anterior, evoluția formelor de organizare a societății a impregnat dintotdeauna conotații noi răspunderii sociale.

Pornind de la obiectivele comune ale membrilor unei societăți, în cadrul acesteia din urmă se stabilesc, bineînțeles, reguli. Grație acestor reguli, se regăsește atingerea obiectivelor, realizarea scopurilor propuse. De aici, și răspunderea pentru încălcarea respectivelor reguli comune. Până la regulile de comportament religios, moral juridic, există norme cu caracter social, care după gradul de obligativitate diferă de celelalte norme existente. Totuși, gradul de obligativitate nu are nici un impact asupra importanței normelor sociale; dimpotrivă, ele nu sunt mai puțin importante decât normele juridice, ba chiar am putea spune că pentru imaginea socială a individului aceste norme sociale sunt de o primă importanță, nerespectarea lor având un impact imens asupra situației sociale a individului. Spre exemplu, încălcarea unei clauze a contractului de muncă nu atrage nicidecum dezaprobarea din partea societății întregi, pe când o atitudine lipsită de respect față de proprii părinți și ceilalți membri

14 N. Giurgiu. *Elemente de criminologie*. Iași: Chemarea, 1992. p. 223.

15 I. Ciobanu. *Op. Cit.*, p. 17.

16 M. Angel. *La Defense sociale nouvelle*. Paris: Cujes, 1971. p. 8-20.

17 I. Ciobanu. *Op. Cit.*, p. 18.

ai societății are un alt deznodământ — individul nu e acceptat de societate, mai mult, chiar — întotdeauna trezește la semenii săi o atitudine negativă față de propria persoană. În plus, o persoană cu un înalt grad de responsabilitate socială nu este considerată a fi capabilă de încălcări ale oricăror norme, acesta fiind imaginea pe care o are ea în fața comunității ale cărei membru este.

Cam același lucru a fost specific dintotdeauna răspunderii sociale, în toate formele de organizare a societății. Totuși, din punctul de vedere al sancțiunii aplicate de către societate individului, evoluția societății și-a spus cuvântul. Formele inițiale de manifestare a răspunderii sociale erau mult mai drastice comparativ cu ceea ce se întâmplă astăzi (dacă facem abstracție de categorii distincte de norme cu caracter social-juridic etc.). Privind toate formele de răspundere existente (religioasă, juridică etc.), în forma în care ele există astăzi, în calitate de forme de manifestare a răspunderii sociale, putem spune că, din punctul de vedere al complexității, astăzi suntem în prezența unei complexități specifice. Însă, detașând normele juridice de alte norme sociale, din punctul de vedere al sancțiunii, încălcarea altor norme sociale astăzi atrage sancțiuni mult mai lejere, pe când în perioade timpurii sancțiunile de acest gen puteau fi pe atunci cele mai aspre. Actualmente, juridicul prevalează, lucru absolut firesc; în consecință, sancțiunile ce se aplică în cazul survenirii răspunderii juridice pot fi mai serioase decât cele ce vin din partea societății, fără o constrângere juridică. Spunem mai serioase, abordând felul în care sunt percepute aceste sancțiuni de către fiecare dintre membrii societății. M. Bădescu opinează că, diversitatea și complexitatea relațiilor sociale, determină în mod inevitabil o diversitate a modurilor de reacție, de manifestare a dezaprobării ori a aprobării comportamentului conformist sau nonconformist al unei sau altei persoane din partea societății¹⁸.

Ar fi binevenită aici o paralelă între normele sociale și cutumă. Mai cu seamă în ceea ce privește relațiile sociale în formele cele mai rudimentare existente cândva. Aceasta în condițiile în care norme scrise nu existau, dar se obișnuia un anumit comportament sau o atitudine concretă acceptată de societate, care, dacă nu se respectau, favorizau o reacție din partea societății. Astfel, primele forme de organizare a societății au fost și cele mai simple. Deci, existau grupuri de persoane care, datorită scopului comun sau altor legături, își unificau eforturile întru obținerea de rezultate optime. În antichitate, scopul comun ce reunea două sau mai multe persoane era, în mod evident, lupta pentru existență. Acestea se reuniau, împreună își dobândeau hrana, ulterior repartizând-o în cote egale etc. În plus, se protejau împotriva dușmanilor, tot împreună; era specifică apărarea grupului și nu a unei singure persoane sau a propriei persoane. Unitatea în grup era prezentă în toate tipurile de relații¹⁹. Ulterior, diferențierea întemeiată pe situația materială a detașat săracii de bogați. Uneori, acest din urmă criteriu era cel mai important dintre grupul de criterii de diferențiere socială²⁰. Astfel,

18 M. Bădescu. Op. Cit., p. 47-52.

19 P. Neri. Progetto storia. La nuova Italia Editrice. Ferenczi, 1870. p. 42.

20 D. Baltag. Op. Cit., p. 15.

separarea în grupuri dobânda și alte conotații, spre exemplu — cea materială. În ce privește răspunderea socială, și aceasta a fost, bineînțeles, influențată de respectivele diferențieri. Pentru grupurile sau păturile sărace, regulile de conviețuire erau diferite de cele valabile pentru ceilalți. Cei din urmă trebuiau să respecte situații materială și să nu decadă în acest sens, în caz contrar fiind excluși din categoria socială din care făceau parte. Acest lucru nu poate fi asimilat decât răspunderii sociale. Deși pentru societatea contemporană există principii prioritare diferite, totuși, pentru perioadele timpurii acestea (criteriile materiale) erau uneori determinate. Erau determinate și din punctul de vedere al aplicării sau scutirii de aplicarea sancțiunii pentru persoanele considerate a fi parte a înaltei societăți. Un sclav răspundea și sancțiunea era extrem de dură chiar și în cazul comiterii unui act neimportant, pe când reprezentanții claselor dominante nu suportau aceleași consecințe, chiar dacă se făceau vinovați de aceleași încălcări²¹.

Despre grupurile organizate ale societății timpurii putem spune următoarele: ele instituiau reguli de conviețuire socială, care pot fi caracterizate prin elucidarea celor mai importante trăsături specifice acestora. În primul rând, regulile se refereau exclusiv la membrii grupurilor emitente. În al doilea rând, acele reguli nu pot fi asemuite regulilor de comportament social existente astăzi, deoarece dacă cele existente astăzi prescriu de multe ori comportamente și nu în mod neapărat sunt prohibitive, atunci cele inițiale reprezentau niște interdicții categorice. Astfel, caracterul de „tabu” era cel mai potrivit pentru regulile cele mai vechi de comportament social. Evident, ni s-ar putea reproșa că și astăzi există societăți mici cu reguli proprii de organizare, dar nu poate fi contestat faptul că actualele reguli ale acestor societăți sunt diferite. Sunt diferite mai întâi pentru faptul că respectivele societăți au forme superioare de organizare, ceea ce e suficient pentru ca și regulile lor interne să aibă același caracter. Regulile grupurilor antice de care aminteam mai sus aveau caracter exclusiv, astfel ele fiind valabile doar pentru membrii acelor grupuri, comportamentul altor grupuri nefiind sub incidența regulilor străine. Un specific al caracterului exclusivist al acelor reguli rezidă în faptul că, de cele mai multe ori, ele prescriau un comportament, iar fiecare dintre membrii grupului social era obligat la respectarea regulilor grupului, neexistând totodată și limitarea în aducerea atingerii liniștii și intereselor altor grupuri sociale. Totuși, perturbarea liniștii altor grupuri atrăgea evident și reacții adecvate din partea respectivelor grupuri (tulburate). Totuși, acele reacții nu pot fi numite sancțiuni juridice, întrucât nu exista o consfințire a lor în acte²².

Organizarea societății în grupuri neomogene este specifică celor mai timpurii forme de organizare, dar evoluția societății face ca lipsa de omogenitate treptat să dispară, astfel încât existau condiții ce trebuiau întrunite de fiecare grup. Dintre grupările caracterizate astfel numim ginta, tribul etc. Dintre cele mai evaluate comparativ cu cele nominalizate menționăm orașele- state, imperiile etc.

21 Ibidem.

22 Ibidem. p. 16.

Ginta, fiind o formațiune mică, avea un conducător, ceilalți fiindu-i supuși și având roluri mai mult sau mai puțin importante. Răspunderea membrilor ginții pentru o nesocotire a regulilor de conviețuire era purtată față de conducător și față de întreaga colectivitate.

Tribul reunea multiple ginți, deci putea fi considerat ca o formă de organizare de un nivel superior ginții, în consecință, regulile stabilite de conducerea tribului erau aplicabile și ginților componente, îi afectau și pe membrii acestora din urmă. Astfel, încălcarea acestor reguli atrăgea consecințe mai importante decât încălcarea celor din interiorul ginții. Spre exemplu, am putea lua o sancțiune precum alungarea din trib; evident, o atare sancțiune era foarte gravă, persoana fiind sortită pieirii din simplul motiv că era pusă în afara oricărei colectivități rămânând singură. Încălcările de atunci pot fi asemuite cu unele ilegalități de astăzi (consfințite juridic), dar, pentru faptul că nu erau reglementate, acele acțiuni sau inacțiuni nu puteau fi generatoare de răspundere juridică, ci doar de o formă de răspundere socială.

Evoluția răspunderii sociale mai poate fi privită și dintr-un alt punct de vedere. Astfel, pe lângă paralela între evoluția formelor de organizare a societății și evoluția răspunderii sociale, se mai poate face paralela între apariția diverselor forme de răspundere și evoluția celei sociale.

În acest sens e lesne a pune semnul egalității între consacrarea de noi forme de răspundere și dezvoltarea răspunderii sociale. Din cele expuse anterior se poate deduce că la începuturile societății exista un singur tip sau formă de răspundere — răspunderea socială. Chiar dacă fiecă caz de survenire a răspunderii putea fi asociat unui tip de răspundere existent la etapa actuală, totuși, deoarece acestea nu erau încă cunoscute, tot felul de încălcări erau judecate de societate, după regulile societății. Odată însă cu apariția diversității de norme existente astăzi, a început și dezvoltarea răspunderii sociale. Astfel, răspunderea socială se ramifică și încep a se detașa noi forme de răspundere.

Răspunderea pentru încălcarea de norme religioase a fost printre primele forme detașate din răspunderea socială. Credința străveche a societății antice și ulterioare în zei a făcut ca cele mai importante pedepse să fie resimțite de cei ce se făceau vinovați de încălcarea ritualurilor religioase sau de indiferență sau nesocotire a zeităților.

Între normele morale și cele religioase au existat și există multe afinități. Acest lucru a făcut ca și normele morale să existe și să le fie specifică o vechime superioară celei a normelor juridice, spre exemplu. De aici, o altă formă a răspunderii sociale detașată odată cu trecerea timpului²³.

În ce privește răspunderea juridică, nicidecum nu am putea afirma că nu este și ea o formă a răspunderii sociale, cel puțin din considerentul că raportul juridic, fie el de răspundere sau nu, este, întâi de toate, un raport social. În consecință, raportul de răspundere juridică este unul social și, logic, răspunderea juridică este o formă a răspunderii sociale. Despre evoluția răspunderii juridice se poate vorbi ca despre

23 D. Baltag. Op. Cit., p. 16.

evoluția unei forme a răspunderii sociale. Astfel, și acum, când unii autori încearcă să evidențieze noi forme de răspundere juridică, se poate afirma că evoluează atât instituția răspunderii juridice, în particular, cât și răspunderea socială, în general.

Răspunderea juridică trebuie studiată în strânsă conexiune cu cea socială, adăugând ultimei specificul juridic, întrucât foarte mulți savanți filosofi, sociologi, definind răspunderea socială, reflectă doar caracterele specifice răspunderii morale, politice și altele, dar care nu reflectă în întregime semnele răspunderii juridice. În mare parte, explicația este că o bună perioadă de timp, până aproximativ la jumătatea anilor '60 ai sec. XX, răspunderea juridică era examinată doar ca consecință a comiterii de fapte ilicite.

Generalizând cele expuse, opinăm că răspunderea socială reprezintă o conexiune dinamică reciprocă dintre persoană și societate, caracterizată prin drepturi și obligații corelative, la fel reciproce, vis-à-vis de respectarea prescripțiilor normelor sociale, executarea lor generând aprobarea din partea societății, stimularea, iar un comportament iresponsabil ce nu corespunde normelor sociale și încalcă ordinea publică generând aplicarea de sancțiuni de ordin personal sau material. Nu pretindem de a i se acorda acestei expuneri titlul de definiție teoretico-metodologică, totuși menționăm că ea este formulată cu luarea în calcul și a specificului răspunderii juridice.